

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 202-208
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14268260)
 Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14268260>

Sistik Kulit Ari Kedelai untuk Peningkatan Haemoglobin Ibu Hamil *The Influence of Soybean Hull Sticks on Hemoglobin Increase in Pregnant Women*

Dewi Indah Sari¹, Any Fadmawaty², Lindawati³
^{1,2,3}Jurusan Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
 *Email corresponding: dewi.indah@poltekkesbanten.ac.id

Abstrak

Pencegahan stunting dapat dilakukan dari mulai remaja, masa kehamilan, bayi dan balita. Ibu hamil dengan haemoglobin rendah menjadi sasaran penting dalam pencegahan stunting. Kadar Hb dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Hal tersebut dapat diperoleh salah satunya dari produk kedelai. Kulit air kedelai merupakan salah satu produk kedelai yang dapat diperoleh dari olahan berbasis kedelai. Saat ini kulit ari kedelai masih menjadi limbah yang pemanfaatannya masih terbatas hanya untuk pakan ternak dan jika tidak diolah maka akan dibuang begitu saja. Hal ini berpotensi besar menjadikan lingkungan tercemar. Kulit ari kedelai masih memiliki kandungan mineral sehingga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan dengan dibuat dalam bentuk tepung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian sistik kulit ari kedelai dalam meningkatkan kadar Hb ibu hamil untuk mencegah stunting. Metodologi penelitian ini adalah *quasy eksperiment* dengan kelompok kontrol. Jumlah sampel sebanyak 17 responden. Penelitian ini dilakukan selama 15 hari. Uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan *Uji Mann-Whitney U* dengan hasil p value < 0,05 yang diartikan jika sistik kulit ari kedelai dapat membantu meningkatkan kadar haemoglobin pada ibu hamil. Pengolahan kulit ari kedelai menjadi salah satu alternatif sebagai sumber pangan yang memiliki nilai gizi dan dapat dikelola secara swadaya oleh masyarakat, dapat juga bernilai ekonomi dan juga sebagai salah satu cara untuk penyelamatan lingkungan dari polutan.

Kata Kunci: Tepung Kulit Ari Kedelai, Pangan Sehat, Polutan

Abstract

Beginning in adolescence and continuing through pregnancy, infancy, and early childhood, stunting can be prevented. Preventing stunting primarily targets pregnant women with low hemoglobin levels. Eating foods high in protein can raise Hb levels. Among other things, soy products can provide this. One of the products that can be obtained from processing soybeans is soybean hulls. Soybean husks are now only used as animal feed and are regarded as trash; if they are not treated, they will be thrown away. This might seriously harm the environment. When processed into flour, soybean husks may be used as a food source because they still retain nutrients. This study's goal is to ascertain how giving soybean hulls affects raising. There were 17 responders in the sample. This study was carried out during a fifteen-day period. A p -value < 0.05 was obtained from the statistical test using the Mann-Whitney U Test, suggesting that soybean hull extract can assist pregnant women's hemoglobin levels rise. Soybean hull processing offers a nutritious food source that the community can handle on its own, together with potential economic benefits and a means of protecting the environment from pollution.

Keywords: Soybean Hull Flour, Healthy Food, Pollutant

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari tahun 2020 hingga 2024, salah satu tujuan utama pembangunan bidang kesehatan adalah untuk menurunkan tingkat stunting (tinggi badan kurang atau pendek) anak di bawah lima tahun (balita) dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 14% pada tahun 2024¹. Stunting adalah masalah pertumbuhan anak yang dapat juga merupakan kegagalan pertumbuhan, seperti tubuh pendek dan kekurangan gizi jangka panjang². Asupan zat gizi yang tidak adekuat pada ibu hamil dan pada masa kanak-kanak yang merupakan proses kumulatif berkelanjutan bisa menyebabkan stunting kondisi ini bisa diperburuk dengan penyakit infeksi yang berulang. Kondisi anak dengan stunting dapat diperoleh dari ibu yang saat masa remaja kemudian pada saat hamil tidak memiliki asupan gizi yang tidak adekuat misalnya dengan muncul kondisi anemia³. Anemia pada ibuhamil dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin.

Berdasarkan WHO, anemia pada kehamilan didefinisikan apabila kadar hemoglobin (Hb) <11 g/dL. Sedangkan center of disease control and prevention mendefinisikan anemia sebagai kondisi dengan kadar Hb <11 g/dL pada trimester pertama dan ketiga, Hb <10,5 g/dL pada trimester kedua, serta <10 g/dL pada pasca persalinan⁴. Kemenkes RI tahun 2019 merilis kejadian anemia atau kekurangan darah pada ibu hamil di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sebanyak 48,9%.

Anemia pada wanita usia subur menjadi perhatian World Health Organization dan ditargetkan dapat direduksi sebanyak 50% pada tahun 2025. Ibu hamil dapat mengalami anemia karena kebutuhan zat besi selama hamil meningkat untuk pertumbuhan janin. Kondisi anemi ibu hamil dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung protein.

Data yang dirilis oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2018, prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 48,9% dan angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 yaitu sebesar 37,1%⁵. Intervensi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya anemia pada kehamilan dapat diberikan terapi secara farmakologi dan non farmakologi. Terapi farmakologi dapat dilakukan dengan memberikan tablet Fe tetapi terapi ini memiliki efek samping seperti perut ibu hamil terasa tidak nyaman, mual, susah buang air besar, feses berwarna hitam sehingga penerimaan program TTD masih sangat rendah⁶. Terapi non farmakologi yang dapat diberikan pada ibu hamil salah satunya dengan pemberian sistik dari produk kedelai yaitu diantaranya kulit ari kedelai.

Dalam proses pengolahan suatu industri tidak hanya menghasilkan produk utama saja, tetapi juga menghasilkan produk samping (limbah) yang kemungkinan juga dapat dimanfaatkan agar tidak mencemari lingkungan. Salah satunya adalah limbah padat dari proses pengolahan berbasis kedelai berupa kulit ari.

Kulit ari kedelai dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengolahan tempe yang tidak digunakan. Kulit ari diolah menjadi tepung agar mudah diproses menjadi berbagai jenis kudapan⁷. Pada proses perebusan kedelai, kulit ari yang terpisah akan mengandung protein karena struktur protein tersebut berubah meskipun tidak setinggi kandungan protein pada kedelai⁸. Kulit biji kedelai mengandung serat dan protein yang tinggi, maka biji kulit kedelai dapat dijadikan produk pangan yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomis yang lebih baik⁹. Hasil pemeriksaan kandungan mineral kulit ari kedelai yang dilakukan peneliti di Laboratorium Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Agro, dengan hasil uji sebagai berikut: mengandung serat 62%, protein 17,3%, kalsium 3478mg/kg, kalium 1070 mg/kg, magnesium 1204 mg/kg, 1306 mg/kg fosfor, zat besi 159 mg/kg, seng 32,4 mg/kg seng, sehingga berpotensi jika dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan makanan tambahan yang dapat dikonsumsi misalnya dengan dibuat menjadi tepung kulit ari kedelai agar lebih mudah diolah menjadi makanan dan juga jika dalam bentuk tepung akan membuat daya simpan bahan tersebut cukup lama⁷. Hasil uji kandungan mineral kulit ari kedelai dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1. Kandungan Mineral Kulit Ari Kedelai

Parameter	Satuan	Hasil
Air	%	10,2
Abu	%	1,84
Protein (N x 6,25)	%	17,3
Lemak	%	3,61
Karbohidrat	%	67,0
Serat pangan	%	62,0
Kalium (K)	mg/kg	1070
Kalsium (Ca)	mg/kg	3478
Magnesium (Mg)	mg/kg	1204
Fosfor (P)	mg/kg	1306
Besi (Fe)	mg/kg	159
Seng (Zn)	mg/kg	32,4

Sumber: Hasil Uji Primer, 2024

Tepung kulit ari kedelai dibuat dengan menggunakan peralatan seperti baskom, loyang, blender, ayakan tepung, dan pengering (oven) atau bisa juga panas alami yaitu panas matahari¹⁰. Sistik kulit ari kedelai dibuat sesuai dengan resep yang sudah ada di masyarakat agar penerimaan oleh responden tidak sulit¹¹.

Kulit ari kedelai merupakan limbah padat yang dihasilkan dari pembuatan tempe. Mayoritas produsen tempe pada lokasi penelitian tidak melakukan pengolahan dan langsung dibuang ke sungai untuk hasil limbah yang dihasilkan baik berupa limbah cair maupun padat sehingga terjadi cemaran

lingkungan dan juga badan air. Cemaran tersebut berpotensi menimbulkan penyakit dan akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah pemanfaatan limbah yang berpotensi sebagai bahan dasar makanan yang masih memiliki nilai gizi dengan membuat sisistik kulit ari kedelai dan juga melakukan penyelamatan lingkungan dengan pengelolaan limbah tersebut (*upcycling*). Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah sistik kulit ari kedelai dapat meningkatkan kandungan Hb pada ibu hamil..

HASIL

Pengaruh Pemberian Kulit Ari Kedelai pada Peningkatan Hb pada Ibu hamil

Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperiment dengan kelompok kontrol. Responden dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Sebelum dilakukan penelitian, peneliti melakukan kaji etik penelitian di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dengan hasil berupa Keterangan Laik Etik Nomor: 0819/EA/KEPK/2024.

Penelitian ini dilakukan selama 15 hari. Pada kelompok kontrol responden diberikan Tablet Tambah Darah (TTD) dan pada kelompok perlakuan diberikan 100 gr sisistik kulit ari kedelai.

Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Kadar Haemoglobin Responden Kelompok Kontrol dan Perlakuan

No	Resp	Kontrol		Perlakuan	
		Pre(gr/dl)	Post(gr/dl)	Pre(gr/dl)	Post(gr/dl)
1	R1	10,2	10,2	7,3	10,6
2	R2	9,2	7,3	8,7	11
3	R3	7,4	10,1	8,7	11,2
4	R4	7,3	9,2	9,2	11,1
5	R5	7,9	8,5	8,5	11,5
6	R6	7,6	9,8	7,4	13,9
7	R7	10,1	8,8	7,3	11,9
8	R8	8,7	7,4	9,4	11
9	R9	7,3	7,6	8,5	9,3
10	R10	9,2	10,1	10,1	9,5
11	R11	7,4	8,8	10,6	10,4
12	R12	8,5	11,1	7,9	8,9
13	R13	10,1	9,3	7,6	7,8
14	R14	7,3	10,4	7,3	11,3
15	R15	9,8	8,9	10,1	10,1
16	R16	10,6	10,1	10,3	13,5
17	R17	8,8	10,6	8,7	13

Pada tabel diatas diperoleh informasi pada kelompok perlakuan, kadar Hb terendah sebelum diberikan perlakuan adalah 7,3 gr/dl dan setelah diberi perlakuan 7,8 gr/dl. Rata-rata kenaikan kadar Hb adalah 2,4 gr/dl setelah diberikan perlakuan. Terdapat 2 orang responden yang mengalami penurunan kadar Hb setelah diberikan perlakuan. Pada kelompok control Hb terendah sebelum diberikan treatment 7,3 gr/dl dan setelah diberikan perlakuan 7,3 gr/dl. Pada kelompok control terdapat 6 responen yang Hb nya mengalami penurunan setelah diberikan TTD.

Pendidikan kesehatan diberikan oleh peneliti sebelum dilakukan pengambilan data baik kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan agar responden tetap mengonsumsi TTD, melakukan pola hidup sehat, makan gizi seimbang serta olah raga. Persetujuan responden diminta untuk menandatangani informed consent sebagai bentuk komitmen dalam kegiatan penelitian ini. Monitoring konsumsi sistik kulit ari kedelai dengan cara membuat grup whatsapp (WA) yang beranggotakan ibu kader, enumerator, peneliti dan juga responden. Pada kelompok perlakuan, responden diberikan sistik dan juga TTD untuk 15 hari. Sistik dikonsumsi dengan waktu yang terpisah dengan TTD yaitu dari pagi hingga sore hari, malam hari disarankan tetap mengonsumsi TTD. Setiap hari responden mengirimkan foto kemasan sistik yang belum dan telah dikonsumsi. Kemasan sistik itu sudah

diberikan nomor dan tanggal konsumsi, sehingga responden mengkonsumsi sistik sesuai dengan nomor urutan pada kemasan.

Pada kelompok kontrol responden hanya diberikan TTD selama 15 hari dan setiap hari responden mengirimkan foto melalui grup WA. Penomoran pada TTD dilakukan peneliti untuk meminimalisir dropout responden dalam mengkonsumsi TTD, sehingga responden mengirimkan foto TTD sebelum dan setelah dikonsumsi. Responden juga disarankan untuk tidak mengkonsumsi the, kopi dan disarankan melakukan perilaku hidup sehat seperti olah raga setiap hari, konsumsi buah dan sayur.

Untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian sistik kulit ari kedelai terhadap peningkatan kadar Hb maka dilakukan uji statistic. Uji normalitas dilakukan sebelum menentukan uji statistic yang akan digunakan. Berikut hasil uji normalitas:

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Pada Kelompok Kontrol

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Pretest	.250	17	.006
Posttest	.169	17	.200 [*]

Pada kelompok control pada kelompok pretest p value <0,05 dan pada kelompok posttest p value > 0,05

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Pada Kelompok Perlakuan

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
pretest	.141	17	.200 [*]
posttest	.118	17	.200 [*]

Hasil uji normalitas pada kelompok perlakuan diketahui data yang diperoleh terdistribusi normal $p > 0,05$ baik pada pre dan post test.

Kelompok kontrol terdistribusi tidak normal dan pada kelompok perlakuan terdistribusi normal maka sehingga uji statistik yang digunakan uji Mann-Whitney U karena ada salah satu kelompok yang terdistribusi tidak normal dan uji ini untuk mengetahui apakah pemberian sistik kulit air kedelai mempengaruhi kadar Hb pada ibu hamil. Berikut hasil uji statistiknya:

Tabel 5. Uji Mann-Whitney U

	Post
Mann-Whitney U	53.000
Wilcoxon W	206.000
Z	-3.156
Asymp. Sig. (2-tailed)	.002
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.001

a. Grouping Variable: Grup

b. Not corrected for ties.

Hasil uji statistic diperoleh nilai p value < 0,005, maka dapat diinterpretasikan bahwa pemberian sistik kulit ari kedelai dapat meningkatkan kadar Hb pada ibu hamil. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest ($p < 0.05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intervensi atau perlakuan yang dilakukan memiliki efek yang signifikan terhadap hasil posttest.

PEMBAHASAN

Hemoglobin yang merupakan kandungan protein dalam darah dimana memiliki empat rantai pada strukturnya, memiliki fungsi vital untuk memobilisasi oksigen sehingga memainkan peran yang

signifikaan dalam kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin¹². Kekurangan kadar haemoglobin yang dikenal dengan anemia dapat menghambat pertumbuhan janin, kelahiran prematur dan persalinan dengan cadangan zat gizi yang tidak mencukupi, dapat menimbulkan komplikasi, masalah saat melahirkan dan dapat membahayakan kondisi ibu seperti pingsan bahkan kematian¹³. Anemia saat hamil sangat beresiko terhadap tumbuh kembang janin dan perkembangan bayi yang akan dilahirkan yang dapat berpotensi menyebabkan stunting¹³. Ibu hamil dengan malnutrisi, gizi yang tidak cukup dalam rahim dan pada awal kehidupan dapat menyebabkan janin mengalami respon lambat dalam pengaturan dan penyesuaian. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan, mengurangi jumlah dan perkembangan sel - sel tubuh baik pada organ, otak sehingga dieksresikan sebagai tubuh pendek di masa dewasa dan kondisi ini pada saat ibu yang sedang masa hamil memiliki risiko stunting sebesar 7kali^{14,15}.

Ibu hamil yang anemia sering menjadi indikator malnutrisi zat mikronutrien beresiko lebih tinggi yang dapat menghambat perkembangan janin dan menjadi potensi tinggi apabila pada usia kehamilan trimester kedua dengan kondisi haemoglobin rendah selain itu berpotensi juga menyebabkan pertumbuhan terhambat sehingga ibu hamil tersebut berpeluang untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur yang menjadi faktor resiko terjadinya stunting¹⁶.

Sistik Kulit ari kedelai diberikan sebagai intervensi karena masih memiliki kandungan mineral yang diperlukan oleh tubuh sehingga salah satunya mengandung serat yang dapat meningkatkan kesehatan pencernaan dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Kondisi pencernaan yang baik akan membantu penyerapan mineral yang masuk dalam tubuh secara optimal¹⁷. Penyerapan mineral dalam tubuh dipengaruhi juga oleh mineral lainnya sehingga dalam konsumsinya harus diperhatikan.

Pemberian sistik kulit ari kedelai pada responden dilakukan selama 15 hari sebanyak 100 gr/hari, disarankan dikonsumsi pada waktu yang berbeda dengan konsumsi tablet tambah darah (TTD) atau Fe. Kandungan mineral yang terdapat pada kulit ari kedelai dengan asumsi kandungan kalsium yang tinggi dapat membantu peningkatan penyerapan kadar besi yang dikonsumsi sehingga mampu membantu meningkatkan kadar haemoglobin apabila dikonsumsi pada waktu yang tidak bersamaan¹⁸. Adanya peningkatan kadar Hb setelah mengkonsumsi sistik kulit ari kedelai disebabkan beberapa hal diantaranya kandungan kalsium, kalium, protein, yang terdapat dalam kulit ari kedelai. Mineral-mineral membantu penyerapan Fe atau TTD. Pola hidup sehat yang dilakukan oleh ibu hamil juga mendukung penyerapan Fe seperti mengkonsumsi buah dan sayur, melakukan aktifitas fisik, istirahat yang cukup dengan tidak begadang, kepatuhan mengkonsumsi TTD setiap hari.

Pada penelitian ini di kelompok perlakuan terdapat 2 responden yang mengalami penurunan kadar Hb dan 1 orang yang memiliki kadar Hb sama sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Hal ini dipengaruhi oleh responden yang masih mengkonsumsi kopi hitam setiap hari, tidur larut malam dan melakukan aktifitas yang tinggi (sebagai ibu rumah tangga dan pekerja kantor). Pada kelompok kontrol adanya responden yang Hb nya mengalami penurunan setelah diberikan intervensi. Kondisi ini disebabkan karena responden minum air teh setelah minum TTD dengan alasan adanya rasa mual dan air teh tersebut dapat mengurangi rasa mual tersebut.

Senyawa tanin yang biasa terdapat pada kopi atau teh dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga tubuh mengalami defisit zat besi tersebut. Tanin tersebut disinyalir dapat menurunkan absorpsi hingga 80% dan jika kopi atau teh dikonsumsi satu jam setelah makan dapat menurunkan absorpsi zat besi hingga 85%. Proses penghambatan absorpsi zat besi terjadi karena tannin membentuk ikatan larut dengan molekul besi non heme¹⁹. Penelitian yang dilakukan Riezky dan Erika juga menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara kebiasaan mengkonsumsi kopi, teh dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Sidoarjo²⁰.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian hasil dan pembahasan dalam penelitian, kulit ari kedelai masih memiliki mineral-mineral yang diperlukan oleh tubuh sehingga berpotensi untuk dijadikan sumber makanan atau kudapan. Kulit ari kedelai dapat meningkatkan kadar haemoglobin pada ibu hamil dan dapat dijadikan salah satu solusi dalam membantu peningkatan kadar Hb. Pengelolaan kulit ari kedelai juga menjadi cara untuk menyelamatkan lingkungan dari limbah atau sampah yang dianggap tidak berguna dan jika tidak dikelola dapat menjadi polutan bagi lingkungan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih hal ini terutama pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti pada penelitian ini dan juga kader dan Kesehatan Kecamatan Cipocok Jaya yang membantu dalam penelitian ini.

REFERENSI

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan. 2019. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
2. Rahayu, D. T., & Luthfida, L. H. (2019). Obesity With Self Esteem In Teenage Girls 10th Grade In Vocational Senior High School Yp 17 Pare Kediri: Obesitas Dengan Harga Diri Pada Remaja Putri Kelas X Smk Yp 17 Pare Kediri. *Jurnal Gizi Kh*, 2(1), 7-7
3. Dewi Taurisiawati Rahayu, 2021, Anemia Pada Kehamilan Dengan Kejadian Stunting Di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, *Midwifwria Jurnal Kebidanan*, Vol 7, April 2021 (81-94)
4. Rabbania Hiksas, Rima Irwanda, Noroyono Wibowo. Anemia Defisiensi Besi. *Persatuan Obstetri dan Gynekologi Indonesia*. Jakarta; 2021:p.58-43
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019, Laporan Riskesdas 2018, Jakarta:Balitbangkes
6. Siti Helmyati, Cut Alima Syarifa, Nisa Ayu Rizana, Nova Lidia Sitorus, Dessy Pratiwi, 2023, Penerimaan Program Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri di Indonesia: Studi Literatur *Acceptance of Iron Supplementation Program among Adolescent Girls in Indonesia: A Literature Review*, *Amerta Nutrition* Vol. 7 Issue 3SP (Desember 2023). 50-61
7. Ghozali,dkk, 2016, Potensi Pemanfaatan Limbah Kulit Ari Kedelai Sebagai Bahan Baku Pangan, Universitas Gajah Mada
8. A. R, pengolahan dan pengawetan. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007 □ Pada proses perebusan, kulit ari yang terpisah akan mengandung protein yang sangat tinggi karena struktur protein tersebut berubah
9. Wiwien, S., 2012. Pemanfaatan Kulit Ari Biji Kedelai dari Limbah Pengolahan Tempe. Bandung: Universitas padjajaran.
10. Marom, Amalia, 2013, Pengaruh Penggunaan Tepung Kulit Ari Biji Kedelai Sebagai Bahan Substitusi Terhadap Kualitas Choux Pastry Kering, Universitas Negeri Semarang
11. Aisyah, Novia, 2021, Resep Stik Bawang Renyah gurih camilan Favorit Saat Lebaran, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5564127/resep-stik-bawang-renyah-gurih-camilan-favorit-saat-lebaran>, diunduh pada tanggal 14 Mei 2023
12. Tim Medis Siloam Hospitals, 2024, Mengenal Kadar Normal Hemoglobin dan Fungsinya dalam Tubuh <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/kadar-hemoglobin-normal>, diunduh tanggal 30 Agustus 2024
13. Rahayu, D.T., & Sagita, Y.D. 2019. Pola Makan Dan Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik (Kek) Pada Ibu Hamil Trimester II. *Holistik Jurnal Kesehatan*. Volume 13, No.1, Maret 2019: 7-18
14. Mariana, D., Wulandari, D., & Padila, P. (2018). Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 1(2), 108-122
15. Widyaningrum, Dian Anisia dan Rhomadoni, Diah Ayu, 2018, Riwayat Anemia Kehamilan Dengan Kejadian Stunting pada Balita Di Desa Ketandan Dagangan Madiun, *Medica Majapahit*, Vo.10 No.2 , 88-99
16. Mulyati, T., Ginting, F. R., Bahagiawati, H., & Aizahroni, A. (2018). Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Anemia Dengan Asupan Gizi Pada Ibu Hamil Dengan Resiko Terjadinya Anemia Dalam Kehamilan Di Puskesmas Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat Periode 10-18 Desember 2007. *Ebers Papyrus*, 13(4), 169-176
17. NN, 2021, Manfaat Makanan Berserat Untuk Kesehatan Pencernaan, <https://telemed.ihc.id/artikel-detail-1024-Manfaat-Makanan-Berserat-Untuk-Kesehatan-Pencernaan.html>, diunduh tanggal 28 Agustus 2024

- 18.NN, 2024, Interactions between your drugs, https://www.drugs.com/interactions-check.php?drug_list=2917-13737,1082-9786&professional=1
- 19.Septiawan, Yudi & Sugerta, Erta (2015). Hubungan Kebiasaan Minum Teh dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Trimester II di Puskesmas Kotabumi II Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Kesehatan*, 6(2), pp. 117-122.
- 20.Riezky Faisal Nugroho, Erika Martining Wardani, 2022, Habit Of Consumption Of Tea, Coffee And Fe Tablets With The Incidence Of Anemia In Pregnant Women In Sidoarjo, *Pancasakti Journal of Public Health Science and Research*, volume 2 Nomor 1 Januari 2022: Halaman: 51 – 56